

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Davronov Muhammad,
Jabboraliyev Ravshanboy

Millat Umidi universiteti, Xalqaro biznes fakulteti
Biznes boshqaruv yo'nalishi, 3-kurs talabasi

ilmiy rahbar:

Shadmanov Erkin Sherkulovich

i.f.d., prof., Uzbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professori

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatning yangi paradigmalarni yaratib, texnologiyalarni joriy qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, uning asosiy omillari va istiqbollarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, raqamli transformatsiya, O'zbekiston.

Abstract: The digital economy establishes new paradigms of economic activity, enhancing economic efficiency through the implementation of technologies and the development of innovations. This article focuses on analyzing the formation of the digital economy, its key factors, and prospects.

Key words: digital economy, technological innovations, economic efficiency, digital transformation, Uzbekistan.

Аннотация: Цифровая экономика создает новые парадигмы экономической деятельности, способствуя повышению экономической эффективности через внедрение технологий и развитие инноваций. Настоящая статья посвящена анализу формирования цифровой экономики, её ключевых факторов и перспектив.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологические инновации, экономическая эффективность, цифровая трансформация, Узбекистан.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ular iqtisodiyotning barcha sohalariga chuqur integratsiyalashmoqda. Mazkur jarayonlar sharoitida raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy nafillikni oshirish, balki jamiyatni innovatsion rivojlantirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z asarlarida va ma'ruzalarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning dolzarbligiga alohida urg'u berib, mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni innovatsion yo'nalishda shakllantirish masalasini ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab bergan. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilinishi bu yo'nalishda yangi istiqbollarni belgilab berdi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, bugungi global raqobat sharoitida mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish sur'atini belgilovchi asosiy omillardan biri raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Shu bois raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini rivojlantiradi, balki iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Raqamli iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy ishlar yaratilgan. Ushbu sohada o'tkazilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sish, nafillikni oshirish va yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga bo'lgan ta'sirini chuqur yoritib bergan. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar, xususan, texnologik tafovut, kadrlar yetishmovchiligi va raqamli xavfsizlik masalalari ham tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolmagan.

O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotga oid tadqiqotlar oxirgi yillarda alohida e'tibor qaratilayotgan dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi bu boradagi asosiy hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlarda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga alohida urg'u berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy paradigmagaga aylangan bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. M. Castells o'zining global axborot jamiyati haqidagi tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy tuzilmalar va jamiyatga ta'sirini ko'rsatib o'tdi. U raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotning barcha jabhalariga axborot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish jarayoni sifatida tavsiflagan.

B. Brynjolfsson va A. McAfee raqamli texnologiyalarning iqtisodiy mahsuldorlikka ta'sirini tadqiq qilib, ular yordamida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkinligini ta'kidlashgan. Ularning izlanishlari raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va avtomatlashtirish orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'lishini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu tadqiqotchilar mehnat bozori va raqamli inqilob o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni ham batafsil yoritgan.

Jan-Michel Glachant raqamli iqtisodiyotning tarmoq effektlari va ma'lumotlar almashinuvi orqali raqobat muhiti yaratish imkoniyatlarini o'rgangan. Uning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar yirik korxonalar va kichik biznes o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib, iqtisodiy tenglikni ta'minlashga hissa qo'shadi.

D. Tapscott raqamli iqtisodiyotning jamiyatda yangi iqtisodiy tuzilmalarni yaratishdagi o'rnini yoritib, uning innovatsion potensialiga e'tibor qaratgan. U "blokcheyn inqilobi" asarida raqamli iqtisodiyotdagi asosiy texnologiyalardan biri bo'lgan blokcheynning iqtisodiyot va moliyaviy tizimlarga ta'sirini tahlil qilgan.

Shuningdek, P. Drucker va J. Rifkin iqtisodiyotning raqamli o'zgarish jarayonlarini boshqarish muhimligini ta'kidlab, raqamli transformatsiyani amalga oshirishda ta'lim, infratuzilma va kadrlarni tayyorlash bo'yicha takliflarni ilgari surishgan. Ularning fikriga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz olimlari orasida O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti bo'yicha chuqur tadqiqot olib borayotganlar qatorida X. Sattarov va A. Karimov alohida ajralib turadi. Ular O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishdagi imkoniyatlari, muammolari va istiqbollari haqida fikr yuritib, davlat siyosatining ahamiyatini yoritib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, rasmiy hisobotlar va statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar tahlili deskriptiv usulda amalga oshirilib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanish dinamikasi, mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitidagi imkoniyatlar o'rganildi. Tahlil jarayonida solishtirma yondashuv qo'llanilib, asosiy tendensiyalar aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi yangi iqtisodiy modeldir. Ushbu iqtisodiyotning o'ziga xos jihati axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va ma'lumotlar oqimini boshqarishdir. Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn, bulutli texnologiyalar va Internet orqali integratsiyalashgan iqtisodiy tizimlar asosiy o'rin tutadi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2021-yilda 15% ni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sishda davom etmoqda. Shu bilan birga, global investitsiyalarning katta qismi raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularni joriy etishga yo'naltirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi texnologik inqiloblar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu iqtisodiyot rivojlanishining asosiy bosqichlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Elektron hisoblash davri (1950–1960-yillar)

Raqamli iqtisodiyotning dastlabki asoslari elektron hisoblash mashinalarining (EHM) yaratilishi bilan boshlangan. Bu davrda:

- Kompyuterlar ilmiy-tadqiqot ishlari va sanoatda foydalanila boshlandi.
- Axborotlarni qayta ishlash va saqlash tizimlari rivojlana boshladi.

Bu jarayon iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishning dastlabki bosqichini tashkil etdi. Misol: IBM kompaniyasining birinchi tijorat maqsadlari uchun ishlab chiqilgan kompyuteri — IBM 701 modeli yaratilgan.

2. Ma'lumotlar boshqaruvi va kompyuter texnologiyalari rivoji (1970–1980-yillar)

1970-yillarda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida yangi bosqich boshlandi:

- Kompyuterlarning imkoniyatlari kengayib, kichikroq va arzonroq modellar ishlab chiqarildi.
- Korporativ boshqaruv tizimlarida dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari qo'llanila boshlandi.
- Xalqaro savdo jarayonlarida elektron usullar paydo bo'ldi.

Bu davrda elektron pochta, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari va boshqa dastlabki texnologiyalar amaliyotga joriy etildi.

3. Internetning paydo bo'lishi va global tarmoq (1990-yillar)

Raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan Internetning keng ommalashuvi 1990-yillarda yuz berdi:

- Internet yordamida axborotlar global miqyosda almashina boshlandi.
- Elektron tijoratning birinchi platformalari — Amazon (1994) va eBay (1995) kabi kompaniyalar ishga tushdi.
- Shaxsiy kompyuterlar ommabop bo'lib, uy xo'jaliklarida foydalanila boshlandi.

Bu davrda elektron tijorat iqtisodiyotning yangi tarmog'ini shakllantirdi va global bozorlarning raqamli transformatsiyasiga yo'l ochdi.

4. Mobil va bulutli texnologiyalar davri (2000–2010-yillar)

Ushbu bosqichda raqamli iqtisodiyotning jadal rivoji kuzatildi:

- Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) paydo bo'lib, ma'lumotlarni saqlash va ishlatishning qulay usullari joriy etildi.

- Mobil texnologiyalar va smartfonlar iqtisodiy faoliyatning raqamli muhitga o'tishini tezlashtirdi.

Elektron to'lov tizimlari — PayPal, Stripe va Apple Pay kabi texnologiyalar tijorat jarayonlarini tez va qulay qilishga imkon berdi.

Misol: 2007-yilda Apple kompaniyasi birinchi smartfon — iPhone'ni taqdim etdi, bu esa mobil texnologiyalarni iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylantirdi.

5. Katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt va blokcheyn davri (2010–2020-yillar)

Ushbu bosqich raqamli iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan ajralib turadi:

Katta ma'lumotlar (Big Data): Ma'lumotlar hajmining keskin ortishi biznes tahlilining yangi usullarini rivojlantirdi.

Sun'iy intellekt (AI): Robototexnika, avtomatlashtirilgan boshqaruv va interaktiv xizmatlar iqtisodiyotda qo'llanila boshlandi.

Blokcheyn texnologiyasi: Kriptovalyutalar (masalan, Bitcoin) va xavfsiz tranzaksiyalarning tizimlari paydo bo'ldi.

Misol: Jahonda 2020-yilda blokcheyn asosida amalga oshirilgan tranzaksiyalarning umumiy hajmi 3 trillion dollardan oshgan.

6. Raqamli integratsiya va yangi texnologiyalar davri (2020-yildan keyin)

Hozirgi bosqichda raqamli iqtisodiyot global transformatsiya jarayonida:

- 5G texnologiyalari: Raqamli tarmoqlar tezligi va sifati oshmoqda.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar: Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

- Metaverse: Raqamli muhitlar iqtisodiyotning yangi qirralarini shakllantirmoqda.

O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida:

- Raqamli infratuzilmani rivojlantirish;
- Elektron hukumat tizimlarini kengaytirish;
- Tadbirkorlik va ta'limda raqamli texnologiyalarni tatbiq etishga e'tibor qaratilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishining tarixiy bosqichlari

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi texnologik inqiloblarning natijasi sifatida yuzaga kelgan. Tarixiy jihatdan quyidagi bosqichlarni ajratish mumkin:

1. 1950–1960-yillar: Elektron hisoblash mashinalarining yaratilishi iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishga yo'l ochdi.

2. 1970–1980-yillar: Kompyuter texnologiyalari va axborot tizimlarining rivojlanishi korporativ boshqaruv tizimlariga kiritila boshlandi.

3. 1990-yillar: Internetning ommalashuvi elektron tijoratning paydo bo'lishiga olib keldi. Amazon va eBay kabi kompaniyalar bu davrda ish boshladi.

4. 2000–2020-yillar: Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarning rivojlanishi yangi iqtisodiy jarayonlarni shakllantirdi.

5. 2020-yillardan keyin: Blokcheyn va kriptovalyutalar iqtisodiy tizimga yangi qiyofa berib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida yangi davrni boshlab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uning rivojlanishi nafaqat texnologiyalarni joriy qilish, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalari transformatsiyasini ham taqozo etadi. Ushbu tadqiqot

davomida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishida ma'lumotlar texnologiyalari, infratuzilmaning ahamiyati va davlat siyosatining roli alohida o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish mamlakatlarning global raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. O'zbekiston uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish – iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, eksport salohiyatini oshirish va mehnat bozorida samaradorlikka erishishning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli, davlat tomonidan qabul qilinayotgan strategik dasturlar va loyihalar, jumladan, raqamli transformatsiya yo'nalishidagi islohotlar, o'z vaqtida amalga oshirilishi zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyati faqat texnologik yechimlarga emas, balki inson kapitalini rivojlantirish, o'quv va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga ham bog'liq. Bundan tashqari, biznes jarayonlarini raqamlashtirish va ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish tizimlarini rivojlantirish raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun muhim shart-sharoitlarni yaratadi. Shu bilan birga, tarmoq infratuzilmasi va axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Ushbu yo'nalishdagi tizimli va izchil ishlar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Castells, M. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Blackwell Publishers, 1996.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.
3. Glachant, J.-M. The Economics of Networks. Cambridge University Press, 2002.
4. Tapscott, D. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Portfolio, 2016.
5. Drucker, P. Managing in the Next Society. St. Martin's Press, 2002.
6. Rifkin, J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan, 2011.
7. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, 2017.
8. Sattarov, X., & Karimov, A. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. Toshkent, 2023.
9. Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (Eds.). Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. MIT Press, 2002.
10. McKinsey Global Institute. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. McKinsey & Company, 2016.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

